

BOBURNOMADA PEYZAJ TASVIRINING BADIY XUSUSIYATLARI

Umida Rasulova

Buxoro Innovatsion Ta'lim va Tibbiyot Universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda Boburning “Boburnoma” asaridagi peyzaj tasvirlarining badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Asardagi tabiat manzaralari orqali muallifning ruhiy kechinmalari, voqea-hodisalar va tasviriy mahorati yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Bobur, Boburnoma, peyzaj, tabiat tasviri, badiiylik, manzara, tasvir.

“Boburnoma” o‘zbek mumtoz adabiyotining eng yirik yodgorliklaridan biri bo‘lib, unda tarixiy voqealar bilan bir qatorda tabiat manzaralari ham alohida o‘rin egallaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z asarida mamlakatlar, shaharlar, tog‘lar, daryolar, iqlim va tabiatning boshqa unsurlarini batafsil tasvirlaydi. Ushbu tasvirlar oddiy geografik ma’lumot emas, balki badiiy vosita sifatida ham xizmat qiladi. Shu jihatdan “Boburnoma”dagi peyzaj tasvirlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Peyzaj adabiyotda tabiat manzaralarining badiiy ifodasi hisoblanadi. U asarda voqealar kechayotgan muhitni yoritish, qahramonlarning ruhiy holatini ochib berish hamda estetik ta’sir kuchini oshirish vazifasini bajaradi. “Boburnoma”dagi peyzaj tasvirlari ham xuddi shunday xususiyatlarga ega. Bobur tabiatni kuzatishda juda nozik did va kuchli tasviriy mahorat namoyon etadi.

Asarda Farg‘ona, Kobul, Hindiston va boshqa hududlarning tabiiy xususiyatlari batafsil tasvirlangan. Bobur har bir hududning iqlimi, o‘simliklari,

mevalari, suvlari va yer tuzilishiga alohida e'tibor qaratadi. U joylarni shunchaki sanab o'tmaydi, balki o'z munosabatini ham ifodalaydi. Masalan, ayrim hududlarning go'zalligi va tabiiy boyligi alohida ta'kidlanadi. Bu esa peyzaj tasvirlarining emotsional jihatini kuchaytiradi.

Bobur peyzajni inson ruhiyati bilan bog'liq holda ham tasvirlaydi. Uning hayotidagi g'alaba va mag'lubiyat davrlarida tabiat manzaralarining tasviri ham turlicha namoyon bo'ladi. G'alabali davrlarda tabiat tasvirlari yorqin, jozibador va quvonch kayfiyatida ifodalansa, qiyin va og'ir davrlarda tabiat manzaralarida ma'yuslik va iztirob hissi seziladi. Bu esa peyzajning psixologik vazifasini ko'rsatadi.

"Boburnoma"dagi peyzaj tasvirlarining yana bir muhim xususiyati ularning realizmga yaqinligidir. Bobur tabiatni bo'rttirmasdan, mavjud holatni aniq kuzatish asosida tasvirlaydi. Shu sababli asarda berilgan ma'lumotlar tarixiy va geografik manba sifatida ham qimmatlidir.

Xulosa qilib aytganda, "Boburnoma"dagi peyzaj tasvirlari asarning badiiy qimmatini oshiruvchi muhim unsurlardan biridir. Bobur tabiatni tasvirlash orqali nafaqat voqealar muhitini yaratadi, balki o'zining ichki kechinmalari va estetik qarashlarini ham ifodalaydi. Shu jihatdan "Boburnoma"dagi peyzaj tasvirlari o'zbek adabiyotida alohida o'rin tutadi va ularni o'rganish ilmiy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boburnoma / Zahiriddin Muhammad Bobur. *Boburnoma*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 560 b.
2. Izzat Sulton. *Adabiyot nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – 384 b.

3. Naim Karimov. *XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 320 b.

4. Ozod Sharafiddinov. *Ijodni anglash baxti*. – Toshkent: Sharq, 2004. – 272 b.

